

Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων: διάγνωση και αντιμετώπιση

Α. Κεή, Μ. Ελισάφ

Τομέας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Περίληψη

Οι δυσλιπιδαιμίες αποτελούν μείζονα παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση των διαταραχών του μεταβολισμού των λιπιδίων. Η χρήση της Ελληνικής έκδοσης του SCORE της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Hellenic Heart SCORE) μπορεί να προσδιορίσει αξιόπιστα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και βοηθά στον καθορισμό των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής. Ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας των δυσλιπιδαιμιών είναι οι στατίνες είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με φαινοφιμπράτη, ω3-λιπαρά οξέα, κολεσεβελάμη ή εζετιμίμπη.

Λέξεις κλειδιά

δυσλιπιδαιμίες, διάγνωση, θεραπεία

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μουσής Ελισάφ
Καθηγητής Παθολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιατρική Σχολή, Τομέας Παθολογίας
451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651-007509,
Fax: 2651-007516
e-mail: egepi@cc.uoi.gr

Εισαγωγή

Οι δυσλιπιδαιμίες είναι ποσοτικές ή ποιοτικές διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών και συγκεκριμένα των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL), των χυλομικρών, των υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL) και των πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (VLDL), που μεταφέρουν λιπίδια στα κύτταρα και επιπρόσθετα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου. Ως εκ τούτου έχει καθοριστική σημασία η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών.^{1,2}

Καθορισμός ομάδων πληθυσμού για έλεγχο των λιπιδαιμικών παραμέτρων

Οι ομάδες πληθυσμού που πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο του λιπιδαιμικού προφίλ νηστείας (ολική χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια) φαίνονται στον Πίνακα 1. Τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης προσδιορίζονται από την εξίσωση: $LDL\ CHOL = \text{Ολική χοληστερόλη} - HDL\ χοληστερόλη - \text{Τριγλυκερίδια}/5$. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο τύπος αυτός δεν είναι ακριβής σε πολύ χαμηλές τιμές LDL χοληστερόλης, καθώς και σε υψηλές τιμές τριγλυκερίδιων (>200 mg/dL), ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τα τριγλυκερίδια είναι >350 mg/dl.^{3,4}

Προσδιορισμός του καρδιαγγειακού κινδύνου

Στην πρωτογενή πρόληψη σε άτομα ηλικίας 40-65 ετών, χωρίς γνωστή κλινική αθηρωματική νόσο, που δεν εμφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφρική νόσο, πρέπει να υπολογίζεται η πιθανότητα ενός θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος τα επόμενα 10 έτη. Για αυτό το σκοπό συνιστάται η χρήση της Ελληνικής έκδοσης του SCORE της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Hellenic Heart SCORE).⁴

Ομάδες καρδιαγγειακού κινδύνου και στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής

Τα άτομα του πληθυσμού μπορεί να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες σε σχέση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο που διατρέχουν:

1η ομάδα: οι ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου είναι:

α) Οι ασθενείς με τεκμηριωμένη αθηροσκληρωτική νόσο [στεφανιαία νόσος, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σημαντικού βαθμού (>50%) στένωση των καρωτίδων, περιφερική αρτηριακή νόσος, διαλείπουσα χωλότητα, ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής],

β) Όλοι οι διαβητικοί ασθενείς τύπου 2 και οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 >40 ετών

γ) Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (eGFR <60 mL/min/1.73m² ή/και παρουσία αλβουμινουρίας για τουλάχιστον 3 μήνες), καθώς και τα

Πίνακας 1	Καθορισμός ομάδας πληθυσμού για έλεγχο των λιπιδαιμικών παραμέτρων (Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκληρώσεως για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών-2014)
	• Άνδρες άνω των 40 ετών και μετα-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες
	• Άτομα με αθηροσκληρωτική νόσο ανεξάρτητα από την ηλικία ή με κλινικά ευρήματα ενδεικτικά δυσλιπιδαιμίας
	• Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ανεξάρτητα από την ηλικία
	• Ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο [υπολογιζόμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) <60 mL/min/1.73m ² ή παρουσία αλβουμινουρίας]
	• Άτομα με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου
	• Άτομα με αρτηριακή υπέρταση
	• Άτομα με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα (ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωρίαση ή σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας)
	• Ενήλικα άτομα που καπνίζουν
	• Ενήλικα άτομα με σεξουαλική δυσλειτουργία
	• Υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) >27 kg/m ²
	• Συγγενείς ατόμων με κληρονομικές διαταραχές των λιπιδίων
	• Παιδιά με κληρονομικό ιστορικό υπερλιπιδαιμίας ή καρδιαγγειακής νόσου ή άλλους παράγοντες κινδύνου

δ) Άτομα με Hellenic Heart SCORE >10% (κίνδυνος εμφάνισης ενός θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος μέσα στα επόμενα 10 έτη >10%.

Σε αυτά τα άτομα ο κύριος στόχος της υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η μείωση της LDL CHOL <70mg/dl.^{3,4}

2η ομάδα: Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι:

α) Τα άτομα με Hellenic Heart SCORE 5-10%

β) Τα άτομα με ένα αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα κινδύνου (π.χ. σταδίου 3 υπέρταση, υπερβολικό κάπνισμα) ανεξάρτητα από την τιμή του Hellenic Heart SCORE

γ) Τα άτομα με οικογενή (κληρονομική) υπερχοληστερολαιμία

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για την οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και οφείλεται κυρίως σε μεταλλάξεις του γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα των LDL σωματιδίων, ενώ λιγότερο συχνά οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου που κωδικοποιεί την apoB ή την PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 9). Η συχνότητα της ομόζυγης οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας είναι 1:160.000-1:1.000.000, ενώ της ετερόζυγης 1:200-1:500. Η ετερόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία θεωρείται η πιο συχνή γενετική νόσος. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 40.000 ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Οι ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχουν πολύ υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης από τη γέννησή τους (συνήθως >500 mg/dL) με αποτέλεσμα ιδιαίτερα αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν στεφανιαία νόσο συνήθως πριν τη 2η δεκαετία της ζωής τους. Οι ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχουν επίσης υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης από τη γέννησή τους (συνήθως >190 mg/dL) και εμφανίζουν πρώιμη στεφανιαία νόσο την 3η ή 4η δεκαετία της ζωής τους. Ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερη σημασία η διάγνωση των ατόμων με οικογενή υπερχοληστερολαιμία ιδιαίτερα σε μικρή ηλικία ώστε η αποτελεσματική αντιμετώπιση της να επιβραδύνει την εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου.^{5,6}

δ) Τα άτομα με αυτοάνοσο νόσημα (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληρόδερμα, οροαρνητικές αρθρίτιδες)

Σε αυτά τα άτομα ο κύριος στόχος της υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η μείωση της LDL CHOL <100mg/dl.^{3,4}

3η ομάδα: Οι ασθενείς μέτριου-χαμηλού κινδύνου είναι:

Τα άτομα με Hellenic Heart SCORE <5% χωρίς κανένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα κινδύνου (π.χ. σταδίου 3 υπέρταση, υπερβολικό κάπνισμα).

Σε αυτά τα άτομα ο στόχος της υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η επίτευξη επιπέδων LDL χοληστερόλης <115 mg/dL. Αν μετά από 3-6 μήνες εφαρμογής υγιεινοδιαιτητικής αγωγής (πίνακας 2) δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της αγωγής, τότε απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας.^{3,4}

Πίνακας 2

Βασικές αρχές υγιεινοδιαιτητικής παρέμβασης

• Διακοπή καπνίσματος
• Υπολιπιδαιμική διαίτα (πτωχή σε ζωικά λίπη και trans λιπαρά οξέα, αυξημένη σε φυτικές ίνες)
• Κατανάλωση τροφών εμπλουτισμένων με φυτικές στερόλες/στανόλες (αναμένεται να μειώσουν την LDL χοληστερόλη κατά ~10%)
• Απώλεια βάρους (μείωση κατά 10% μέσα σε 6 μήνες)
• Σωματική άσκηση (για παράδειγμα γρήγορο βάδισμα 30'-60'/ημέρα τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας)

Υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή

Στατίνες

Οι στατίνες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας των δυσλιπιδαιμιών. Με εξαίρεση την υπερτριγλυκεριδαιμία [με τιμές τριγλυκεριδίων νηστείας >500 mg/dL; αυξημένος κίνδυνος παγκρεατίτιδας που απαιτεί την άμεση χορήγηση φιμπράτης], οι στατίνες είναι το πρώτο φάρμακο που πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία, ανεξάρτητα από το είδος της υποκείμενης διαταραχής του μεταβολισμού των λιπιδίων.⁷⁻¹⁰

Πριν την έναρξη χορήγησης στατινών απαιτείται ο προσδιορισμός των λιπιδαιμικών παραμέτρων (ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL χοληστερόλη και ο υπολογισμός της LDL χοληστερόλης) μετά νηστεία 12-14 ωρών, παράλληλα με τον προσδιορισμό των επιπέδων της γλυκόζης, της κρεατινίνης (και τον υπολογισμό του eGFR), της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) (για τον αποκλεισμό υποκείμενου υποθυρεοειδισμού), καθώς και των τρανσαμινασών (AST/ALT) και της κρεατιν-κινάσης (CK). Για τον αποκλεισμό άλλων αιτιών δευτεροπαθούς δυσλιπιδαιμίας απαιτείται επιπρόσθετα ο έλεγχος της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού (ALP) και μία γενική εξέταση ούρων. Επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου [λιπιδίων για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αγωγής, ηπατικών ενζύμων και CK (κυρίως σε περιπτώσεις εμ-

φάνισης μυαλγίων) για τον έλεγχο της ασφάλειας] γίνεται μετά από 12 εβδομάδες: συγκεκριμένα απαιτείται διακοπή της αγωγής εάν σε δύο μετρήσεις η ALT είναι >3 φορές της ανώτερης φυσιολογικής τιμής (ULN) ή η CK >5 X ULN ή σε ασθενείς με μυαλγίες. Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν απαιτείται η διακοπή της θεραπείας με στατίνες ή η αναβολή της έναρξης της υπολιπιδαιμικής αγωγής σε άτομα με μικρές αυξήσεις των τρανσαμινασών ή της CK, ενώ παράλληλα σε αυτούς τους ασθενείς επιβάλλεται η αναζήτηση άλλων υποκείμενων αιτιών αύξησης των ηπατικών και μυϊκών ενζύμων. Στη συνέχεια εργαστηριακός έλεγχος συνιστάται σε ασθενείς που πέτυχαν τους στόχους της αγωγής μία φορά τον χρόνο ή σε περιπτώσεις αλλαγής του θεραπευτικού σχήματος.^{3,4}

Ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών

Οι πιο σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών είναι:

1. Η αύξηση των τρανσαμινασών (>3 X ULN)

2. Η αύξηση της CK >5 X ULN, η μυοσίτιδα και η ραβδομυόλυση (παρατηρούνται εξαιρετικά σπάνια)

3. Οι μυαλγίες χωρίς αύξηση της CK

4. Η διαβητογόνος δράση των στατινών (αύξηση του κινδύνου εμφάνισης νεοεμφανιζόμενου σακχαρώδη διαβήτη). Πράγματι τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η χορήγηση των στατινών συσχετίζεται με μία μικρή περίπου κατά 10% αύξηση του κινδύνου εμφάνισης νεοεμφανιζόμενου σακχαρώδη διαβήτη που είναι δοσοεξαρτώμενος και πιο συχνός σε άτομα με υποκείμενη διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων.¹¹

Άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα

α) Η εξετιμίμπη μειώνει την απορρόφηση της χο-

ληστερόλης από το γαστρεντερικό σωλήνα και τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης (κατά 15-20%) , ενώ παράλληλα ενισχύει σε σημαντικό βαθμό τη δράση των στατινών. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση συνδυασμού στατίνης με εξετιμίμπη μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής, ιδιαίτερα σε άτομα υψηλού κινδύνου. Πολύ πρόσφατα η μελέτη IMPROVE-IT έδειξε ότι η προσθήκη εξετιμίμπης σε ασθενείς υπό αγωγή με στατίνη είχε ως αποτέλεσμα σημαντική επιπρόσθετη μείωση της LDL χοληστερόλης αλλά και σημαντική επιπρόσθετη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Κυκλοφορεί σε δισκία των 10 mg και ως έτοιμος συνδυασμός με σιμβαστατίνη (10, 20, 40 mg).^{12,13}

β) Η κολεσεβελάμη είναι μια ρητίνη δέσμευσης των χολικών οξέων στο γαστρεντερικό σωλήνα και κυκλοφορεί σε δισκία των 625 mg. Ως μονοθεραπεία (3,8 g/ημέρα, δηλαδή 6 δισκία σε 1-2 δόσεις) μειώνει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης ~20% και χορηγείται σε άτομα που δεν ανέχονται τη θεραπεία με στατίνες (και σε συνδυασμό με εξετιμίμπη).¹⁴

γ) Τα ω-3 λιπαρά οξέα μπορεί να χορηγηθούν: (α) σε μικρές δόσεις (1 g/ημέρα) σε ασθενείς μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και (β) σε υψηλότερες δόσεις 2-4 g/ημέρα σε ασθενείς με υψηλά τριγλυκερίδια.¹⁵

δ) Οι φιμπράτες μειώνουν τα τριγλυκερίδια και αυξάνουν την HDL χοληστερόλη. Χορηγούνται ως μονοθεραπεία σε άτομα με πολύ υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων (>500 mg/dL), ίσως και σε συνδυασμό με ω-3 λιπαρά οξέα, για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης παγκρεατίτιδας, καθώς και σε συνδυασμό με στατίνη σε ασθενείς με αθηρωγόνο μικτή δυσλιπιδαιμία, δηλαδή σε ασθενείς που παρά τη χορήγηση στατινών εμφανίζουν υψηλά (>150mg/dl) επίπεδα τριγλυκεριδίων ή/και μειωμένα επίπεδα HDL χοληστερόλης.¹⁶ Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι μόνο η φαινοφιμπράτη μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια σε συνδυασμό με στατίνη.

Summary

Dyslipidemia; diagnosis and therapeutic approach

A. Kei, M. Elisaf

Department of Internal Medicine, University of Ioannina Medical School, Ioannina, Greece

As dyslipidemia comprises a major risk factor for cardiovascular disease, its early diagnosis and effective treatment is crucial. Hellenic Heart SCORE is a very useful tool that defines the cardiovascular risk and sets the targets of hypolipidemic treatment. Undoubtedly, statins are the cornerstone of dyslipidemia treatment and may be co-administered with fenofibrate, omega 3 fatty acids, colestevlam or ezetimibe.

Key words

Dyslipidemia, diagnosis, treatment

Βιβλιογραφία

1. Prospective Studies Collaboration, Lewington S, Whitlock G, Clarke R, Sherliker P, Emberson J, *et al.* Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. *Lancet* 2007; 370: 1829-39.
2. Sarwar N, Danesh J, Eiriksdottir G, Sigurdsson G, Wareham N, Bingham S, *et al.* Triglycerides and the risk of coronary heart disease: 10,158 incident cases among 262,525 participants in 29 Western prospective studies. *Circulation* 2007; 115: 450-8.
3. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Rehabilitation, Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, Graham I, *et al.* ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Eur Heart J* 2011; 32: 1769-818.
4. Elisaf M, Liberopoulos E, Tziomalos K, Athyros V. Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia. *Hellenic Journal of Atherosclerosis* 2014; 5: 12.
5. Cuchel M, Bruckert E, Ginsberg HN, Raal FJ, Santos RD, Hegele RA, *et al.* Homozygous familial hypercholesterolaemia: new insights and guidance for clinicians to improve detection and clinical management. A position paper from the Consensus Panel on Familial Hypercholesterolaemia of the European Atherosclerosis Society. *Eur Heart J* 2014; 35: 2146-57.
6. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, Ginsberg HN, Masana L, Descamps OS, *et al.* Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. *Eur Heart J* 2013; 34: 3478-90.
7. Ridker PM, Cook NR. Statins: new American guidelines for prevention of cardiovascular disease. *Lancet* 2013; 382: 1762-5.
8. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, Bairey Merz CN, Blum CB, Eckel RH, *et al.* 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 2889-934.
9. Athyros VG, Tziomalos K, Gossios TD, Griva T, Anagnostis P, Kargiotis K, *et al.* Safety and efficacy of long-term statin treatment for cardiovascular events

- in patients with coronary heart disease and abnormal liver tests in the Greek Atorvastatin and Coronary Heart Disease Evaluation (GREACE) Study: a post-hoc analysis. *Lancet* 2010; 376: 1916-22.
10. Cholesterol Treatment Trialists C, Baigent C, Blackwell L, Emberson J, Holland LE, Reith C, *et al*. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. *Lancet* 2010; 376: 1670-81.
 11. Sattar N, Preiss D, Murray HM, Welsh P, Buckley BM, de Craen AJ, *et al*. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. *Lancet* 2010; 375: 735-42.
 12. Baigent C, Landray MJ, Reith C, Emberson J, Wheeler DC, Tomson C, *et al*. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2011; 377: 2181-92.
 13. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, *et al*. Ezetimibe added to statin therapy after coronary syndromes. *N Engl J Med* 2015;372: 2387-97.
 14. Florentin M, Liberopoulos EN, Mikhailidis DP, Elisaf MS. Colesevelam hydrochloride in clinical practice: a new approach in the treatment of hypercholesterolaemia. *Curr Med Res Opin* 2008; 24: 995-1009.
 15. Yokoyama M, Origasa H, Matsuzaki M, Matsuzawa Y, Saito Y, Ishikawa Y, *et al*. Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis. *Lancet* 2007; 369: 1090-8.
 16. Elisaf M. Effects of fibrates on serum metabolic parameters. *Curr Med Res Opin* 2002; 18: 269-76.

Κοινή δήλωση (Consensus) της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας για την εναρμόνιση των τιμών των λιπιδαιμικών παραμέτρων στα Εργαστήρια

Η καρδιαγγειακή νόσος, που οφείλεται σε αθηροσκλήρωση του τοιχώματος των αρτηριών και θρόμβωση, αποτελεί την σημαντικότερη αιτία πρώιμης νοσηρότητας και θνητότητας στην Ευρώπη και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών επιβαρύνοντας ταυτόχρονα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγισή της μειώνουν σημαντικά την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθώς και τις πρόσφατα αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης (2014) πρωταρχικός στόχος αγωγής είναι η μείωση της LDL-c.

Οι θεραπευτικοί στόχοι όσον αφορά τη μείωση της LDL-CHOL για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι:

- < 70 mg/dL για ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου
- < 100 mg/dL για ασθενείς υψηλού κινδύνου
- < 115 mg/dL για ασθενείς μετρίου-χαμηλού κινδύνου

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι δευτερεύοντες στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η μείωση της non-HDL-CHOL (ολική - HDL χοληστερόλη), η μείωση των τριγλυκεριδίων (< 150 mg/dL) και η αύξηση της HDL-CHOL (> 40 mg/dL για άνδρες και > 50 mg/dL για γυναίκες).

Παρά το γεγονός ότι τα βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν με σαφήνεια ότι η ελάττωση της LDL-CHOL σχετίζεται με ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβάντων, πρόσφατες μελέτες παρατήρησης δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων ασθενών με στεφανιαία νόσο δεν επιτυγχάνουν τους θεραπευτικούς τους στόχους.

Για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών με δυσλιπιδαιμία συνιστάται η μέτρηση της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της HDL-CHOL (και ο υπολογισμός της LDL-CHOL), της γλυκόζης, της κρεατινίνης και ο υπολογισμός του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (eGFR), της αλκαλικής φωσφατάσης, της AST, της ALT, της CK, της TSH, καθώς και μια γενική εξέταση ούρων.

Μετά την έναρξη ή την τροποποίηση της θεραπείας συνιστάται η μέτρηση της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της HDL-CHOL (και ο υπολογισμός της LDL-CHOL), της γλυκόζης, της κρεατινίνης και ο υπολογισμός της σπειραματικής διήθησης, της ALT, της CK (κυρίως όταν υπάρχουν μυαλγίες).

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου, τον καθορισμό των θεραπευτικών στόχων και την ορθή διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας.

Επιθυμούμε τη συνεργασία των επιστημονικών μας εταιρειών με διαγνωστικά κέντρα και μικροβιολογικά εργαστήρια σε όλη τη Χώρα για να ενημερώσουμε και ευαισθητοποιήσουμε την Ελληνική ιατρική κοινότητα και όλους τους λειτουργούς υγείας και το κοινό σχετικά με αυτές τις συστάσεις, αποσκοπώντας στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών.

Οι επιστημονικές μας εταιρείες συνιστούν την εναρμόνιση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων με τις κατευθυντήριες οδηγίες με την επισήμανση των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής όσον αφορά την LDL-CHOL (<70/100/115mg/dl) σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου αντί των φυσιολογικών τιμών αυτών των παραμέτρων. **Για παιδιά και εφήβους τιμές της LDL-CHOL > 130 mg/dL θεωρούνται υψηλές.** Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφέρεται ότι τα επιθυμητά επίπεδα της ολικής χοληστερόλης είναι από 160-200mg/dl, των τριγλυκεριδίων είναι <150mg/dl και της HDL-CHOL είναι >40mg/dl σε άνδρες />50mg/dl σε γυναίκες.

Έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία ο υπολογισμός της eGFR (από τα επίπεδα της κρεατινίνης του ορού/εξίσωση MDRD), αφού τιμές κρεατινίνης ορού μέσα στα «φυσιολογικά επίπεδα» μπορεί να υποδηλώνουν χρόνια νεφρική νόσο (eGFR<60ml/min) κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα.

Η εναρμόνιση των εξετάσεων των λιπιδαιμικών παραμέτρων με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες και η ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας και του κοινού σχετικά με τους θεραπευτικούς στόχους αναμένεται να βοηθήσει το θέραποντα γιατρό στη βέλτιστη διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας, να διευκολύνει το θεραπευτικό διάλογο μεταξύ ιατρού και ασθενή και να οδηγήσει στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.